

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-2>

Бош муҳаррир:

Холбеков Муҳаммаджон

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Тўхтасинов Илҳом

ф.ф.д., доцент (Ўзбекистон)

Главный редактор:

Холбеков Муҳаммаджон

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Тухтасинов Илҳом

к.ф.н., доцент (Ўзбекистон)

Editor in Chief:

Kholbekov Muhammadjan

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

Tuhtasinov Ilhom

Ph.D. Ass. Prof. (Uzbekistan)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умарўгли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Ўзбекистон)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. sci., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. sci., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. sci., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. sci., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umardhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. sci. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Шоҳиста Умиджон қизи Муҳамедова “ЗУЛМАТ” ҚИРОЛЛИГИДА СУКУТ ХАВФИ.....	5
2. Худойбердиева А.Х. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗНО-КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ.....	12
3. Asadov To’lqin Hamroyevich O’ZBEK TILIDA SO’Z YASALISHI TADQIQI VA RIVOJI XUSUSIDA.....	18
4. Fayziyeva Aziza Anvarovna METAFORALAR TARJIMASINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	26
5. Sultanova Muxabbat Shamsiyevna, Mardanova Firuza Subhonovna CHET TILLARNI O’RGANISHNING INTERFAOL USULLARI.....	31
6. Максумова Фарида Абдуразаковна СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО ТУРЦИИ.....	36
7. Ахмедова Азиза Хусеновна ПРИРОДА СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ В МОЛОДЕЖНОМ СЛЕНГЕ (НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЕЙ МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА).....	43
8. Туракулова Зарина Мардонкуловна МНОГООБРАЗИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП УСТАРЕВШИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ РУССКОГО ЯЗЫКА, ОБРАЗУЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ.....	50
9. Сулайманова Нилуфар Жаббаровна ДИОЛОГИК НУТҚДА БАҲО НУТҚИЙ АҚТЛАРИ БАЖАРИЛИШИНИНГ ПРАГМАТИК ВА СОЦИОЛИНГВИСТИК ШАРТЛАРИ.....	56
10. Umarova Feruzabonu Bobir qizi TARBIYACHILARNING KASBIY MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.....	68
11. Shahnoza Izbosarova NALIMA XUDOYBERDIYEVA IJODIDA O’XSHATISHLARNING LINGVOROETIK XUSUSIYATLARI.....	72
12. Рашидова Умида Мансуровна БАДИИЙ МАТНДА УСЛУБИЙ ХОСЛАНГАН ПОЛИСЕМАНТИК ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРИНИНГ ФУНКЦИОНАЛ-СТИЛИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
13. Назарова Нуржаҳон Баҳодировна ЭРТАКНИНГ ДИСКУРСИВ БЕЛГИЛАРИ.....	83
14. Дўстова Сурайё Савроновна “ТАЗКИРАИ ШУАРО”ДА БЕРИЛГАН ҒАЗАЛЛАРДАГИ МАТНИЙ ФАРҚЛАР.....	87
15. Юсуфжонова Шахло Мухторовна ТАРЖИМА МУАММОЛАРИНИНГ УМУМЛАШТИРИЛГАН ТАВСИФИ.....	93
16. Шахноза Акромовна Қўлдашева ЎЗБЕК ТИЛИ ТАЛАФҲУЗ ТИЗИМИДА УМУМТУРКИЙ ДИВЕРГЕНТ ВА КОНВЕРГЕНТ БЕЛГИЛАР ЭВОЛЮЦИЯСИ.....	99

17. To'rayeva Maftuna Akbar qizi SEMANTIK NEOLOGIZMLARNING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	108
18. Феруз Ражабов Умаркулович ЗАҲИРИДДИН МУҲАММАД БОБУР ЛИРИК АСАРЛАРИДАГИ АНТРОПОНИМЛАРНИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	113
19. Amirova Zohida Oripovna LINGVOKULTUROLOGIYA KONTEKSIDA "TIL" TUSHUNCHASI TALQINI.....	120
20. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARNING ETIMOLOGIK KOMPONENTI ASOSIDA ILMIY MATNLARNI TARJIMA QILISHNI O'RGATISH MODELINI AMALGA OSHIRISH.....	124
21. Ҳамраев Фозилбек Йўлдошевич ТИЛ ТАРАҚҚИЁТИДА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ЎРНИ.....	130
22. Jumaniyozova Nuriya Axmedovna O'ZBEK TILIDA YURIDIK DISKURS NOMINATIV BIRLIKLARI.....	136
23. Насиба Раимназарова ШЕВАГА ОИД СЎЗЛАРНИНГ ГЕНЕТИК-ЭТИМОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКСИКОГРАФИК ТАВСИФИ МАСАЛАСИ.....	141
24. Tugba Yilmaz ABDULLA ORIPOV SHE'RLARIDA TASAVVUR VA OBRAZ.....	146
25. Ibodullayeva Maftuna Habibullayevna, Yunusova Bahora Axtamjonovna THE USE OF SUPERSTITIONS IN THE LIFE OF ENGLISH SPEAKING COUNTRIES AND THEIR TYPES ACCORDING TO SITUATIONS.....	153
26. Ҳамраев Фозилбек Йўлдошевич ТИЛ ТАРАҚҚИЁТИДА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ЎРНИ.....	161
27. Джураев Ботир Илхомович СЕМЕЛЬФАКТИВ ФЕЪЛЛАР ТИПОЛОГИЯСИ.....	167
28. Vosiljonov Azizbek Voxodirjon o'g'li O'ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSIDA DIALEKTAL KORPUS YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	172
29. Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Qodirova Zebo Gulboyevna TABIIY TILLAR JARAYONI UCHUN SEMANTIK MUNOSABATLAR TAHLILIDA ONTOLOGIYANING O'RNI.....	177
30. Emrah Yilmaz MAXTUMQULI FIROG'IY DEVONIDAGI FRAZELOGIZMLARNING LEKSIKOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	184
31. A. Bozorbekov LOGISTIKA TERMINOLOGIYA TIZIMINING XUSUSIYATLARI.....	191
32. Насима Саидбурҳоновна Қодирова ОЛИМНИНГ ИЛМИЙ-АДАБИЙ ОЛАМИ (И.Ҳаккул ижоди мисолида).....	197
33. Ulikova Mavluda CRITERIA FOR THE SELECTION OF TERMS DENOTING FAMILY TIES.....	206

Nizomova Mohinur Baratboyevna
Qarshi davlat universiteti o'qituvchisi

PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARNING ETIMOLOGIK KOMPONENTI ASOSIDA ILMIY MATNLARNI TARJIMA QILISHNI O'RGATISH MODELINI AMALGA OSHIRISH

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6634079>

ANNOTATSIYA

Pedagogika sohasida ilmiy matnlarni tarjima qilishni o'rgatish modelini ishlab chiqish jarayonida atamalarning etimologik komponentiga asoslangan holda tarjima kompetensiyasining umumiy va etimologik kompetensiyani shakllantirish samaradorligini ta'minlaydigan shart-sharoitlar, xususan quyudagilar:

- pedagogik, lingvistik, madaniy va tarjima bilimlarining integratsiyasi;
- pedagoglarni o'quv va kasbiy faoliyatini rag'batlantirish (tashqi va ichki motivatsiyani shakllantirish va rivojlantirish);
- tarjima kompetensiyasini shakllantirishda etimologik komponentning ustuvorligi va etimologik kompetensiyaning kognitiv, nutqiy, sotsial-madaniy, sotsiolingvistik, pragmatik, kompensatsion, diskursiv va informativ kompetensiyalar bilan aloqasi.

Kalit so'zlar: tarjima, lingvistik va pedagogik bilimlar, ilmiy matnlar, an'anaviy tilshunoslik, tarjimashunoslik, tarjima modeli, pedagogikaga oid atamalar, etimologik komponenti.

Низомова Мохинур Баратбоевна
Преподаватель Каршинского
государственного университета.

РЕАЛИЗОВАТЬ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДУ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ НА ОСНОВЕ ЭТИМОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

АННОТАЦИЯ

В процессе разработки модели обучения переводу научных текстов в области педагогики определены условия, обеспечивающие эффективность формирования общеэтимологической компетенции переводческой компетенции на основе этимологического компонента терминов, в частности:

- интеграция педагогических, лингвистических, культурологических и переводческих знаний;
- стимулирование учебно-профессиональной деятельности педагогов (формирование и развитие внешней и внутренней мотивации);
- Приоритет этимологического компонента в формировании переводческой компетенции и взаимосвязь этимологической компетенции с когнитивной, вербальной,

социокультурной, социолингвистической, прагматической, компенсаторной, дискурсивной и информативной компетенциями.

Ключевые слова: перевод, лингвопедагогические знания, научные тексты, традиционное языкознание, переводоведение, модель перевода, педагогические термины, этимологический компонент.

Nizomova Mohinur Baratboyevna
Teacher at Karshi State University

IMPLEMENT A MODEL FOR TEACHING THE TRANSLATION OF SCIENTIFIC TEXTS BASED ON THE ETYMOLOGICAL COMPONENT OF PEDAGOGICAL TERMS

ANNOTATION

In the process of developing a model for teaching the translation of scientific texts in the field of pedagogy, the conditions that ensure the effectiveness of the formation of general and etymological competence of translation competence based on the etymological component of terms, in particular:

- integration of pedagogical, linguistic, cultural and translational knowledge;
- Stimulation of educational and professional activity of teachers (formation and development of external and internal motivation);
- The priority of the etymological component in the formation of translation competence and the relationship of etymological competence with cognitive, verbal, socio-cultural, sociolinguistic, pragmatic, compensatory, discursive and informative competencies.

Keywords: translation, linguistic and pedagogical knowledge, scientific texts, traditional linguistics, translation studies, translation model, pedagogical terms, etymological component.

Maqsad: Maqolaning maqsadi venger tilining shakllanishi va rivojlanishida Xalqlar buyuk ko'chishining o'rni va ahamiyatini yoritib berishdir.

Maqola oldiga qo'yilgan vazifalar:

- pedagogikaga oid terminlarning etimologik komponenti asosida ilmiy matnlarni tarjima qilishni o'rgatish modelini amalga oshirish.
- ingliz va o'zbek tillarida terminlarining pedagogikaga oid terminlarning paydo bo'lishidagi asosiy omillarning rolini aniqlash;
- ingliz, o'zbek tillari materialida pedagogikaga oid terminlarining o'ziga xos lingvistik xususiyatlarini qiyosiy tahlil asosida o'rganish;
- semantik tahlil orqali ingliz tilidagi pedagogikaga oid terminlarning ingliz tilida va o'zbekcha ekvivalentlarini aniqlash;
- pedagogikaga oid terminlarni va tillararo interferensiya hodisalarini aniqlash;
- lingvistik matnni pedagogikaga oid atamalarni tahlil qilib chiqish.

Metodlar: Tadqiqot jarayonida lingvistik tahlil, analiz va sintez, qiyosiy-tipologik, semantik va lingvostatistik tahlil, tarjima metodlardan foydalanildi.

Tarjimaviy kompetentsiyani umumiy va xususan etimologik kompetentsiyani shakllantirishning pedagogik shartlari deganda biz maxsus yaratilgan ta'lim muhitini tushunamiz, unda kasbiy kompetentsiya va unga kiritilgan kompetensiyalar shakllanadi va rivojlanadi, pedagogik faoliyat olib boriladigan holatlar majmui va mu faoliyatda qo'llaniladigan atamardir. Bundan tashqariga, shuningdek, o'quv jarayonini samarali amalga oshirishni ta'minlaydigan texnikalar, vositalar va o'qitish usullari.

1. Tarjima, madaniy, lingvistik va pedagogik bilimlarning integratsiyasi

Pedagogik tadqiqotlarda integratsiyaning quyidagi ta'riflari ustunlik qiladi:

- tizimlarning, organizmning tabaqalashtirilgan qismlari va funktsiyalarini bir butunga birlashtirish; fanlarning differentsiallashuv jarayonlari bilan birga kechayotgan yaqinlashuvi va aloqadorlik jarayoni [Kasbiy ta'lim ensiklopediyasi 1998];

- fanni tashkil etuvchi moddiy olam yoki ijtimoiy hayotning ayrim hodisalari, jihatlari, xususiyatlari haqida talabalar o'rtasida har tomonlama, murakkab ilmiy g'oyalar tizimini yo'nalishli shakllantirish maqsadida turli o'quv fanlari mazmunining o'zaro ta'siri, o'zaro kirib borishi va o'zaro bog'lanishi. ushbu o'quv fanidan [Salomatov 1987];

- ilmiy tushunchalar umumiy ma'no va o'qitish usullari bilan bog'langan bir nechta o'quv fanlarini birlashtirish [Zverev 1981];

Pedagogik, lingvistik, madaniy va tarjima bilimlarini integratsiyalashuvi atamalarning etimologik komponentiga asoslangan ilmiy matnlarni tarjima qilishni o'rgatish modelini muvaffaqiyatli amalga oshirishning zarur shartidir. Filologiya fanlari magistri nafaqat o'qituvchi, balki tadqiqotchi sifatida ham faoliyat ko'rsatganligi sababli, uning kasbiy malakasini shakllantirishda til va madaniy bilimlar hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Pedagogik faoliyatning kasbiy standartida madaniyat haqidagi bilimlarni uzatish ushbu faoliyatning asosiy tarkibiy qismlaridan biri deb nomlanadi: "Pedagogik faoliyat o'quvchining maqsadli rivojlanishida, madaniyat asoslarini o'zlashtirishda ifodalangan faoliyat turlaridan biridir va uning qobiliyatlarini har tomonlama rivojlantirish" [Kasbiy standart.2007].

Aytish joizki, ilmiy matnlar tarjimasini atamalarning etimologik komponenti asosida o'rgatishda madaniy komponentni ham hisobga olish zarur. Birinchidan, bu lotin tilidagi terminologik tizimlarning shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatgan Rim madaniyati. Ko'pincha zamonaviy atamalarning ma'nosi qadimgi Rimdagi Rim huquqi yoki tibbiyot tarixidan kelib chiqadi. Ikkinchidan, bu ingliz va amerika madaniyatining madaniy tarkibiy qismi bo'lib, u ko'p jihatdan o'zbek tilidan farq qiladi. Barcha mamlakatlarda ilmiy matnlar axborotni taqdim etishga qaratilganligiga qaramay, taqdim etish usullari boshqacha bo'lishi mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, ingliz ilmiy matnlari soddaroq jumalardan iborat bo'lib, kamroq terminologiyadan foydalaniladi.

Pedagoglarni kasbiy faoliyati nafaqat ilmiy-tadqiqot ishlari, balki pedagogik faoliyatda ham ekanligini alohida ta'kidlaymiz. Shunday qilib, magistr uchun, masalan, nazariyotchi olim uchun ilmiy matnni o'qish va tushunish etarli emas, chunki filologiya ta'limi pedagoglarning vazifasi olingan ma'lumotlarni maktab o'quvchilari va talabalarga etkazishdir.

Shunday qilib, tarjima, madaniy, lingvistik va pedagogik bilimlarni birlashtirmasdan turib, atamalarning etimologik tarkibiy qismiga asoslangan ilmiy matnlarni tarjima qilishni o'rgatish modelini amalga oshirish mumkin emas.

2. Pedagoglarning o'quv va kasbiy faoliyatini rag'batlantirish (tashqi va ichki motivatsiyani shakllantirish va rivojlantirish).

Motivatsiya umumiy tarjima kompetensiyasini, xususan, etimologik kompetensiyani muvaffaqiyatli egallash shartlaridan biridir. L.A.ning so'zlariga ko'ra. Grigorovichning ta'kidlashicha, "har qanday faoliyat samaraliroq davom etadi va sifatli natijalar beradi, agar bir vaqtning o'zida odamda faol harakat qilish, kuchini to'liq bag'ishlash, muqarrar qiyinchiliklarni, noqulay sharoitlarni va boshqalarni engish istagini keltirib chiqaradigan kuchli, yorqin, chuqur motivlar bo'lsa. ko'zlangan maqsad sari tinmay olg'a borayotgan sharoit [Grigorovich 2004: 133].

Misol qilib quyudagi lingvistik matnni olamiz va pedagogikaga oid atamalarni tahlil qilib chiqamiz.

While traditional **linguistic** studies had developed **comparative** methods (comparative linguistics), chiefly to demonstrate family relations between **cognate languages**, or to illustrate the historical developments of one or more languages, modern **contrastive linguistics** intends to show in what ways the two **respective languages** differ, in order to help in the solution of practical problems. (Sometimes the terms **diachronic** linguistics and synchronic linguistics are used to refer to these two perspectives.)

Contrastive linguistics, has often been linked to aspects of applied linguistics, e.g., to avoid **interference** errors in **foreign-language** learning, to assist **interlingual transfer** in the process of **translating** texts from one **language** into another, and to find lexical **equivalents** in the process of compiling **bilingual dictionaries**.

Contrastive descriptions can be made at every level of linguistic structure: speech sounds (**phonology**), written symbols (**graphology**), word-formation (**morphology**), word meaning

(**lexicology**), collocation (**phraseology**), sentence structure (syntax) and complete **discourse (textology)**. Various techniques used in corpus linguistics have been shown to be relevant in **intralingual** and **interlingual contrastive** studies, e.g. by '**parallel-text**' analysis.

Contrastive linguistic studies can also be applied to the differential description of one or more varieties within a language, such as styles (contrastive rhetoric), **dialects**, registers or **terminologies** of technical genres.

traditional linguistic - an'anaviy tilshunoslik

comparative methods - qiyosiy usullar (qiyosiy tilshunoslik),

cognate languages - qardosh tillar,

contrastive linguistics - qarama-qarshi tilshunoslik

tegishli tillar- respective languages

diachronic linguistics - diaxronik tilshunoslik

synchronic linguistics - sinxron tilshunoslik

contrastive linguistics - kontrastiv tilshunoslik

applied linguistics - amaliy tilshunoslik

labguage interference - til aralashuvi

foreign-language learning - chet tilini o'rganish

interlingual transfer - tillararo transfer

translating - tarjima qilish

exical equivalents - leksik ekvivalentlar

bilingual dictionaries - ikki tilli lug'atlar

linguistic structure - lingvistik tuzilish

phonology - fonologiya

graphology - grafologiya

morphology - morfologiya

lexicology - leksikologiya

collocation **phraseology** - birikma frazeologiyasi

discourse (textology) - nutq (matnshunoslik)

interlingual contrastive - tillararo kontrast

parallel-text analysis - parallel matn tahlili.

contrastive linguistic - qarama-qarshi lingvistik

dialects - lahjalar

terminologies - terminologiyalar.

Ushbu matinni tarjima qilganda, qiyosiy tilshunoslik, diaxronik tilshunoslik va sinxron tilshunoslik atamaları nazarga nisbatan qo'llanilishi, fonologiya, grafologiya, morfologiya, so'z ma'nosi -leksikologiya, birikma - frazeologiya, gap tuzilishi-sintaksis, to'liq nutq-matnshunoslik holatlarini tarjima jarayonida uchratishimizni guvohi bo'ldik. Quyudagi lingvistik matnni tarjima va tahlilda ko'rib chiqdik.

An'anaviy tilshunoslik, asosan, qardosh tillar o'rtasidagi oilaviy munosabatlarni ko'rsatish yoki bir yoki bir nechta tillarning tarixiy rivojlanishini ko'rsatish uchun qiyosiy usullarni (qiyosiy tilshunoslik) ishlab chiqqan bo'lsa, zamonaviy qarama-qarshi tilshunoslik ikki tilning bir-biridan qanday farq qilishini ko'rsatishni maqsad qilgan. Bu maqsad maliy muammolarni hal qilishda yordam berish ko'zda tutilgan. (Ba'zan diaxronik tilshunoslik va sinxron tilshunoslik atamaları ushbu ikki nuqtai nazarga nisbatan qo'llaniladi.) Qarama-qarshi tilshunoslik ko'pincha amaliy lingvistikaning jihatlari bilan bog'langan, masalan, chet tilini o'rganishda aralashish xatolarining oldini olish, matnlarni bir tildan boshqa tilga tarjima qilish jarayonida tillararo ma'no ko'chirishga yordam berish lozim. Ikki tilli lug'atlarni tuzish jarayonida leksik ekvivalentlarga asoslanadi.

Qarama-qarshi tavsiflar til tuzilishining har bir darajasida amalga oshirilishi mumkin: nutq tovushlari (fonologiya), yozma belgilar (grafologiya), so'z yasalishi (morfologiya), so'z ma'nosi (leksikologiya), birikma (frazeologiya), gap tuzilishi (sintaksis) va to'liq nutq (matnshunoslik). Korpus lingvistikasida qo'llaniladigan turli usullar til ichidagi va tillararo kontrastiv tadqiqotlarda dolzarb ekanligi ko'rsatilgan, masalan "parallel-matn" tahlili orqalidir. Kontrastiv lingvistik

tadqiqotlar, shuningdek, uslublar (kontrastli ritorika), lahjalar, registrlar yoki texnik janrlarning terminologiyasi kabi til ichidagi bir yoki bir nechta navlarni differentsial tavsiflashda ham qo'llanilishi mumkin.

Mahalliy metodologiyada ta'lim maqsadining to'rtta jihati ajratiladi: 1) o'quv-amaliy jihat, 2) o'rganishning tarbiyaviy jihati, 3) tarbiyaviy jihat, 4) rivojlantiruvchi jihat [Solovova 2002].

Ta'lim aspekti - "nutq faoliyatining to'rt turini o'zlashtirishni o'z ichiga oladi: retseptiv - tinglash va o'qish, mahsuldor - nutq va yozish, shuningdek, ular bilan bog'liq bo'lgan tilning uchta jihati - lug'at, grammatika, fonetika" [Solovova 2002].

Terminlarning etimologik komponentiga asoslangan ilmiy matnlarni tarjima qilishni o'rgatishda tarbiyaviy jihatning vazifalari quyidagilardan iborat: leksik va grammatik til ko'nikmalarini, shuningdek, tarjima ko'nikmalarini shakllantirish; tarjima nazariyasi va amaliyoti bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish, ilmiy matnning kommunikativ va pragmatik funksiyalarini saqlab qolish, tarjima o'zgarishlaridan malakali foydalanish ko'nikmasi.

Rivojlanayotgan jihat "fikrlarni ifodalash vositalari, odamlar qanday talaffuz qilishlari, ob'ektlarni belgilashda qanday so'zlardan foydalanishlari, ona va chet tillari hodisalarini solishtirish va solishtirish, til tuyg'usini, lingvistik taxminlarni, xotirani, mantiqni rivojlantirishni ta'minlaydi. Hissiy idrokni, motivatsion sohani, muloqot qilish qobiliyatini, mehnatsevarlik, iroda, maqsadlilik, faollik, o'rganish qobiliyati kabi xarakter xususiyatlarini rivojlantirish" [Solovova 2002].

Tarjimada pedagogik atamalarning etimologik tarkibiy qismini hisobga olish asosida o'qitishning rivojlanish aspektining vazifalari quyidagilardan iborat: asosiy lingvistik qobiliyatlarni, lingvistik taxminlarni, shuningdek, analitik fikrlashning barcha tarkibiy qismlarini (taqqoslash, qo'shib qo'yish, analitik kvantlashtirish, tasniflash) rivojlantirish, tuzilish, xulosa chiqarish).

Analitik fikrlashning yuqoridagi barcha tarkibiy qismlari til qobiliyatlari bilan bir qatorda o'z tillarida atama tanlashda adekvatlikni ta'minlashda, tarjimaning pragmatik, shuningdek, kommunikativ funksiyalarini bajarishda asosiy rol o'ynaydi. Tarjima faoliyati samaradorligini oshiradigan atamaning tarjima tilidagi ma'nosini chuqur anglashni ta'minlay oladigan fikrlash va lingvistik bilimdir. **Ta'limning tarbiyaviy** jihati "o'quvchilarning dunyoqarashi, g'oyaviy e'tiqodi, vatanparvarlik, axloqiy, o'zi va atrofida sodir bo'layotgan narsalar uchun mas'uliyatni shakllantirish, shuningdek, shaxsning estetik va ma'naviy rivojlanishini" o'z ichiga oladi [Solovova 2002].

Pedagogikaga oid terminlarning etimologik tarkibiy qismiga asoslangan ilmiy matnlarni tarjima qilishni o'rgatishning ta'lim aspektining vazifalari quyidagilardan iborat: talabani tez o'zgaruvchan axborot makonida kasbiy moslashishga tayyorlash, o'zini kasbiy o'zini o'zi anglash imkoniyati, o'z kasbiy mahoratini amalga oshirish qobiliyati, shuningdek, ilgari olingan bilimlar, atamaga, uning tarkibini tashkil etuvchi atama elementlariga, shuningdek, kelib chiqishiga ongli munosabatni tarbiyalash.

Pedagogikaga oid terminlarning etimologik tarkibiy qismiga asoslangan ilmiy matnlarni tarjima qilishni o'rgatishning ta'lim aspektining vazifalari ma'lum bilim va ko'nikmalarni talab qiladi:

1) atamalarni tarjima qilish usullari haqidagi bilimlar, ya'ni leksik va grammatik tarjima o'zgarishlari, ya'ni transkripsiya, transliteratsiya, iz izlash, umumlashtirish, tushirish, qo'shish, tavsifiy tarjima va boshqalar haqida;

2) atamaning tuzilishi haqidagi bilimlar, ya'ni atamani atama elementlariga ajratish qobiliyati, shuningdek, har bir atama elementining ma'nosini tahlil qilish qobiliyati;

3) lotincha qisqartmalar va qisqartmalarning ma'nosi, shuningdek, ularni dekodlash qobiliyati haqidagi bilim;

4) ingliz tilini bilish: leksik va grammatik ko'nikmalarni shakllantirish, matn bilan ishlash ko'nikmalarini 3 bosqichda: matndan oldingi, matn va matndan keyingi.

5) kasbiy bilim: tegishli yo'nalish bo'yicha keng ta'limni talab qiladigan mustaqil tadqiqot va o'qituvchilik faoliyati ko'nikmalariga ega bo'lish.

Xulosalar. Ushbu mavzuga oid adabiyotlarni nazariy o'rganish, tahlil qilish, shuningdek, test va so'rovlar shuni ko'rsatadiki, ta'lim yo'nalishi vakillari ilmiy matnlarni tarjima qilishga o'rgatish bilan bog'liq jihatlar o'qitishning yangi samarali usullarini izlashni taqozo etadi, bunda ushbu mavzuga yetarli e'tibor qaratilishi lizom.

Pedagogikaga oid ilmiy matnlarni tarjima qilishga o'rgatishning metodikasini ishlab chiqish va uslubiy modelini yaratish zarur. Ilmiy matnlarning xususiyatlarini, shuningdek, ularning tarkibiga kiruvchi atamalarni tahlil qilib, xulosa qilishimiz mumkinki, ilmiy matnni tarjima qilishda asosiy vazifa ko'rsatilayotgan tildagi atamalarga ekvivalentlarni to'g'ri tanlashdir. Ingliz va o'zbek tillaridagi lingvistik, atama tizimlari tahlili shuni ko'rsatadiki, har bir tilda qo'llaniladigan atama va atama elementlarining aksariyati umumiy kelib chiqishi lotin tiliga ega bo'lib, bu ularni tarjima qilish va tushuntirishni osonlashtiradi. ma'nolari. Shunday qilib, atamalarning etimologiyasini bilish tarjimaning samaradorligida hal qiluvchi rol o'ynaydi, lekin, afsuski, ilmiy matnlar tarjimasini o'rgatishda atamalarning kelib chiqishiga ham, lotin tiliga ham yetarlicha e'tibor berilmayapti, bu esa ko'pincha tarjima sifatini pasaytiradi. Qabul qilingan xulosalar asosida atamalarning etimologik komponenti asosida ilmiy matnlarni tarjima qilishni o'rgatish metodikasi ishlab chiqildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Хрулева, И.И. Развитие аналитических умений у будущих педагогов в процессе изучения иностранного языка [Текст]: дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.08, 13.00.02 / И.И. Хрулева. - Ярославль, 2006.
2. Nizomova M.B POLYSEMANTIC FEATURES OF PEDAGOGICAL TERMS IN ENGLISH AND UZBEK TRANSLATION / CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES 2(12): 21-25, December 2021 DOI: <https://doi.org/10.37547/philological-crjps-02-12-05> ISSN 2767-3758
3. Худин, А.Н. Двухуровневая система высшего профессионального образования: вопросы и ответы: метод, пособие [Текст] / А.Н. Худин. — Курск: Изд-во КГУ, 2005.
4. Nizomova M.B. "Termin tushunchasi va uni pedagogika sohasidagi ko'rinishi". O'zbekiston milliy universitet xabarlari, 2021.(1/5/2) ISSN 2181-7324
5. «PEDAGOGIKA TARIXI» O'quv-uslubiy majmuasi. D. Nafasov
6. O'zbekiston xalqi tarixi. T 'Fan', 1992, 99-bet
7. Жуманиёзов О. Ўзбек тилидаги герман тиллари ўзлашмалари. – Тошкент: Фан, 1987. – 104 б.
8. Хожиев А., Решетова Л. Узбек тили грамматик терминларининг кискача изохли лугати. - Тошкент, 1980. –256. Б.
9. Nizomova M. B. "Classification of pedagogical terms in English and Uzbek language" Эканомика И сотциум . N: 10(77) 2020 178-182- p.
10. Ёдгоров Ф.Э. Ўзбек тили ҳарбий терминологиясининг синхроник тадқиқи. Филол. фан. номз. дис. –Т.: 1966. –Б. 15.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000